

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences

Akademik Sosyal Arařtırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 48, Ekim 2020, s. 42-54

ISSN: 2149-0821 Doi Number:<http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.45842>

Doç. Dr. Saman HASHEMIPOUR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Assoc. Prof., İstanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty of Sciences and Literature, The
Department of English Language and Literature
smpour@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1756-3929

MUHAMMED AVFİ'NİN *LÛBÂBÛ'L-ELBÂB* ANTOLOJISI: ÇEVİRİ

Özet

Lübâbü'l-Elbâb Fars edebiyatında, en eski biyografik eser olarak, Doğu Pers de on üçüncü yüzyılın başlarında Fars bir tarihçi, filolog ve yazar olan Muhammed Avfi (1171-1242) tarafından yazılmış, çok bilinen bir antolojidir. Kitap, en önemli İranlı şairlerin biyografilerinin derlemesidir. Avfi, bu kitabı—Hindistan'a taşındıktan sonra—ünlü hatipler hakkında ve Hindistan'lı bir bakanın ricası üzere, ritmik biçimde yazmıştır. Bu eserin sadece elle yazılmış iki kopyasının mevcut olduğu bilinmektedir. Onlardan biri 1846'da Nathaniel Blend'e ait olup, yıllar sonra oryantalist Edward Brown tarafından 1906'da yayınladı. Diğer kopya ise Berlin İmparatorluk Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyordur. Bu kitap, şairlerin ve yazarların yaşamları hakkında bilgi veren bir anı olarak, çoğunlukla, şiiirlerden oluşan bir derleme olduğu için, neredeyse bilinmeyen eski şairlerin eserlerinden birçok örnek sunmaktadır. Bu çeviri, Farsça yazılan on iki konulu kitabın sadece dört bölümünü kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Muhammed Avfi, Farsça Şiir, Arapça Şiir, Düzyazı

TRANSLATION OF THE ANTHOLOGY OF *LUBAB UL-ALBAB* BY MUHAMMAD AUFİ

Abstract

Lubab ul-Albab is a famous anthology written by a Persian historian, philologist, and author Muhammad 'Aufi (1171-1242) in the early thirteenth century in eastern Persia as the oldest extant biographical work in Persian literature. The book is the most significant collection of biographies of Persian poets. Avfi wrote this book for

an Indian minister after moving to India about eloquent speakers with a musical arrangement. Only two hand-written copies are known to exist. One which was owned by Nathaniel Blend in 1846 and later, the orientalist Edward Brown published it in 1906. The other copy resides in the Berlin Imperial Library. The book is a memoir that provides information about the lives of the poets and writers. This book is mostly a collection of poems that offer many examples of the works of ancient poets who are almost unknown to us.

Keywords: Muhammed 'Aufi, Persian Poetry, Arabic Poetry, Prose

Merhametli Tanrının adı ve hatırı ile;

Bilgi isitirdyesinden tevhid mücevheri için belagat dilenciliği yapılmaktadır. Alimlerin itirafı ve yüce Allah'ın vurguladığına göre, bizim haberdar olup da onun bilmediği herhangi bir bilim mecrası yoktur. Hayatta şeriatın doğuşu ile cezanın izi silinmiş ve insanlar arasında gerçeği öğrenmek için rağbet çoğalmıştır. Onun dönüş vakti geldiğinde, yüz binlerce tebrik ve sayısızca kutlama sözcüğü ağızlarımızdan yayılıp ve yaradanın rahmetinin hazinesinden kutsal ve mukaddes cennetine bahş edilir. Cennetlilerin yol gösteren gökyüzündeki bu yıldızlar, yağmur misali ahbapların üzerine yağmıştır. Bu bölümleri yazıp ve toplayan Muhammed-i Muhammed Avfi, Allah'ın makamını iyice idrak edip, muhasebe yapıp ve diyor ki; şu gelin gibi bakir görünenlerin ortaya çıkışı ve bu renkli güllerin ve şiir çimentosundaki hoş eşkâlin açılışı, bahar sezonundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca hayal ressamı, doğa atölyesindeki güzellik emsalini—sanki gezegenlerin Hosrov'u gibi veya yıldızların padişahı gibi—taşına tahtına oturmuş olarak gösteriyordur. Rüzgarın kalemi, hızlı bir ressam gibi pusulasız bir başlangıç yapıp, kırmızıyı renkler dışında ve harika yeşili yazılar dışında gösterip, güneşin ışınlarını yıldızların şekerleri gibi yer üzerine sergilemiştir. Gelin misali olan gül de zümrütlü tentesinde bahçeyi izlediği esnada bülbül kasidesini dinleyerek bu ortama hazırlanmaktadır; Kalıntılar giderilir ve bulutlar rezeneleri ardından alıp, götürür.

Gül gibi güzel olan yakut, sulu yağmur misali, güneşin tiran etkisine maruz kalıp, yerin altındaki madende sertleşir. Vâz eden bülbül, ağaç dalındaki kürsüde binlerce melodi ile doğan çocuk için yaratana şükürler ve övgüler yağdırır. Padişahın itaatkâr ve halef bakanı—Allah onun büyüklüğünü daha da artırsın—şöyle söylemiştir;

Yüreklere galeyanda ve bülbüller kükreyerek, sözcükleri dışında ifade ettikleri düşünceleri gül ve bülbüle anlatırlar; 'Ey Gül! Hangi bahçeden bahsediyorsun? Ve ey Bülbül! Sen hangi hikâyeyi anlatıyorsun? Ey Gül, eğer canan isen, neden Bülbül vefasız sevgililer gibi dalkavukluk yapıyor ve ey Bülbül, eğer sen aşıkıysan, neden Gül gözden düşmüş aşıklar gibi kendini parçalıyor?' Bülbül de şöyle cevap verir; 'Ben şarkıcıyım ama tahtirevan değilim. Rüzgâr çok rağbet gören bayını—ki aslında gül hitap edilir—geç de olsa, alıp götürür. Ve yaprakların efendisi, elinde başı dikenli ok ve iki bin asker ile tahtirevanın etrafında çatışmaktadır. Ben tahtirevanın önünde şarkıcı gibi, eşi benzeri olmayan işlere girişip, ya da gülün kubbesi bilinen şarap dolu bir tas ile dolaşan şarkıcı misali, bu bahçe de aylak gibi geziniyorum. Ama bin yüzlü düşmanlar, şu ziyafette aynı görüntüyü sergilemekte ve ben ise bir kokuyu almaya ve bir yüzü görmek için sarhoş bülbül gibi yoksulluktan dertlenip, varlıksız aşıklar gibi soneler söylüyorum. Ey çiçek! Sana ne oldu da çimenler alemi aydınlatıp, sabah gibi yakarı yırtıp, hayatın kısa olduğundan şikayet ediyorsun? Ciğerin altın ile doluyken, neden sırlarının açıklanmasından şikayetçisin? Neden sayılarca başı dikenli oku kullanmadan

birakmışsın? Artık çaba ve gayret ile ününü koruma vakti gelmiştir. Bülbülün ününü geri kazanmak için de bir çaba göstermelisin, çünkü bu sözü sen verdin ve bu sözü tutmalısın.'

Dünya sana hoş davranıyorsa, iyilik yap,

Yapma kötülük, çünkü bu dünya değişkendir.

Gül şöyle söyledi: 'Hiç gülüşüme bakma, çünkü gözyaşlarım yoldadır. Gerçi bazı günler, çimenlikte ışığımla ateşi rezil etmişimdir; ama biliyorum ki nihayetinde ateş, herkesin önündeü, beni rezil edecektir'.

Gül, bahçesine böyle şikayet götürünce,

içten yaşayan, kalbi ölü, canlı görürler.

Gül başta rezil etse bile ateşi her dem,

Ahirde bilirsin ki o ateş sönecektir.

Kış sezonunun şu saatlerinde, batan cennetin şaşkınlığını unutturan bir mektup vasıtası ile olmalıdır. Dallı budaklı çiçekler solmaya başlamışlardır. Tabiatın hilekarları olarak bilineni ise, ellerini oğuşturarak, taşlar ile hileler yapmaktadır. Alemin satranç oyuncularını da [...] yaparlar. Badem gibi güzel ama içi boş yeşillikler, safradan bile daha acılar. Menekşenin arkadaşlığından dolayı, bahçenin yüzü tacirlerin suretinden daha fazla kararır. Bahçe ucu, sakızlı lacivert ve esmer fıçıyla kapatılmıştır. Bahçe kapısı açılınca, bahçedeki safra yüzünden sarılığa yakalanıp, rengi solmuş ve şarabın etkisinden yüzleri kızarmış insanlar tabiatın göz doktoru olan lalenin içini boşaltıp, gözlerinin aydınlığını sağlayan nergis'ten yapılan sürmeyi yere akıttılar.

Bu geç kalmayan baharın etkisidir;

Kararını geciktiren, sadece güçtür.

Güneşin ışın etkisi ile ateş rengine dönen ve ateşin sıcaklığıyla eriyen buz, itibarsızdır. Aynanın altındaki su rengi, ateşten kaynaklanıyordur. Nasıl ki mükemmel çimenin üzerindeki arzulanan dikensiz gül mükemmel gözüküyorsa, onun rüzgâr ile yayılan mükemmel kokusu dünyada yaşayanlar ile yücelmiştir. Tanrının zatî şerifi ve latif niyetinin tecellisi—ki aynı zamanda dünyayı sunan ve doğanların en üst yerine sahip olan ve padişahlık nişanına sahip olan Hazret-i Süleyman'ın mekânına bile sahip olan yardımcısı ki ulu görkemli, adaletli, bilgili ve hep başarılıdır galip savaşçı Ayn-ül-mülk, devletin ve dinin fahri, İslam ve Müslümanların tütüdüğü, padişahların yardımcısı, dünyanın en kerametlisi, insanlığın en şerifi, yükseklikteki ateşin görkemi, görgüdeki keramet tabakası, büyüklüğün dalı, olgunluk taslaklarının pasesi, zamanenin sesi, gözlerin göz nuru, onur tacının pırlantası, zafer mertebesinin ulaştırıcısı, fazilet ve saadetin özü, söz sahibi ve ulu büyüklüklere sahip olan padişahın danışmanı, vezirlerin vezir başı ve kerametlilerin sonuncusu, dünyanın en büyüğü ki Allah onun devleti ve dininden razı olsun ve büyüklüğünü artırsın, büyük göçüşün adaletli ve onurlusu—Hüseyin Abibakr-i Aşaridir. O öyle bir efendidir ki özelliklerini güneş gibi değişenlerin gözüne girer. Bu güneş renginde olan sarı gül onu büyük şair olarak kabul etmeyenlerin hep karşısına dikilir. Hazret-i Musa'nın kardeşi, yani Hazret-i Süleyman gibi olan veziri Asef bu şekilde vezarete başladığı zaman da şiirleri kadar iyi olduğunu ispatlamıştır. Onun kalemi ise Al-i İmran'ın gösteride kullandığı asa gibi büyük yılanı dönüştürüp, kötülüğün sihrini ortaya çıkartmıştır. Nasıl ki Hazret-i Davut'un bir nefeste çaldığı flüt yüceliğini ortaya koyuyorsa, onun hükümdarlığında adaleti, güçsüzlere bir zamanlar merhamet gösterip, bu sayede ahlaki kerametlerin attarlar pazarında satılışa koyulan misk kokusu gibi mutlu, sakın ve güvenli dünya sahnesine mutluluk sağlamıştır. Büyüklüğünü tanımak ve o büyük gün için yapılan çaba sayesinde—nasıl ki Safra ve Beyza cevherleri tacirler pazarında para ve altın ile değer buluyorsa—bir bayram yaşanılmış ve son mertebeye ulaşanlar ise onun yüce mektebinde daha fazla bilinçlenmişlerdir. Hatta en güçlü

şarap bile akıllarını baştan çıkarmak için güçsüz kalıp, aldatıcı ve yücelikten uzaklaştıran serap, onları aldatmaya yetmez hale getirmiştir.

Yakutun rengi onun şöhret göstergesidir;
Ve bu yüzden değişiklikten uzaktır, çünkü;
Varlığı görmek için derin bakışlar gerekir;
Ve yakın durmalı insan bu varlıklardan.

Nasıl ki göz başa yerleşmişse, halk da başadır; çünkü toplumu temsil ediyordur. Gözün sözcük olarak çok anlamı vardır: Arapçada gören anlamındadır. Evet! Göz, akıl kulesinin bekçisi ve burun bölgesinin sahibidir, bir de o kadar sert bir arktır ki düşüncenin koruyan eller ona doğru uzatılmıştır [...]

Gözünün ruh gibi güçsüz içine bak ve de gör,
Gözyaşı peş peşe tüm dalgalarından savuşur.
Yaklaşınca acılar, gelin kadar güzelliği,
Saadeti gösterecek yegâne, tek dürbündür.
Cennete layık olan o meymenetli baki,
tutunur gece gündüz Kevser suyuna.
Hindistan'lı bir zenci misali aldatır ve hem çıkar,
Her defa başka oyunla o sihirbaz önüne.
Merhamet sahibidir, hem de akıllı, bir de,

Değeri bendeye yücedir her aşıktan.
Dinin fahri olan Hazret-i Süleyman'ın veziri,
Göklere çokça yakındır şandan.
Ve Hüseyin'dir dönemin saygılı görkemli şahı,
Rengi solmuş kalıyor ay o cemale karşı.

Arapça da çeşme bile göz olarak adlanılır. O büyük mertebeye sahip olanın zatî şerifi, saadetin yaşam çeşmesidir ve ondan içmek arzuları gerçekleştirir. Acıların karanlıklarında yürüyenler ve bu çeşmeden su içen faziletli edipler, bu akar çeşmeye varmak için hayatlarını ortaya koyup, bu toprakların yüceliğinden sonsuz erdem kazanıyorlardır. Bunun sebebi, bu kıyamet eteğinin güzellik çeşmesini kötü gözden uzak tutup, ikbal tartışına göz diken fanilerden uzaklaşmaktır. Doğrusu, tartıya da göz denilir. Bu anlamın zatî şerifine layık görünme sebebi şudur ki eğer hatta adalet tartısı ters çevrilse bile, vezirlik onun hakkı olarak baki kalır. Allah'ın lütfunu adalet ölçüsü ile anlamamız için bilmeliyiz ki vezir hazretleri de insanlar gibi yaratılmıştır.

Her hastalığa farklı zamanlar tanınır;
Tüm uykulara, zorunluluklar verilir.
Sen öyle vezirsin ki bir dünyanın şahı,
Cümlele ve emrinle saçar aleme nuru.
Senden gayrını vezir bilirse ulviyette,
affetmeni bekler değerini anlaşıncı.
Layık olamaz kimse vezirlik adına sadece sensin,
Allah da başışlar sevdiği kuluna her istediğini.
Ağzında nefes, süt kokusu ile karışır hep,
Kim ülkeyi yönlendirecek tatlı süt gibi?
Herkes bilmezse takatini, hiç sorun olmaz,
Bir kör vardır diye, güneş yok olmaz.

Tartının diğer özelliği, değer ölçme zamanında daha hafif olan tarafı yüceltmektir. Yani herkes Allah'ın önünde tevazu gösterirse, daha da yücelir ve kıymeti ve büyüklüğü artar. Tartının iki başlı olması şarttır ve iki başın ortasındaki denge zorunludur. Allah'ın merhametinin yüceliği, olacakların ölçüsüdür. İhsan ölçüsünü sınanan büyük, şanlı ve değerli efendimiz, devletin ve dinin tacı, vezirlerin en büyüğü, yaşam örneği, dünyanın en büyük sahibi, adaletli mülkün şerefi, devletin ve dinin en sevileni, Hüseyin abi Bakirdir—Allah büyüklüğünü sürdürüp babasına rahmet eylesin. Güneşlerin her ikisi de göklerin tahtının görkem ve yüceliğini, övgü yağdırarak kardeşlerine takdim ederler. Hatta öyle olur ki dünyanın gözündeki arzu cenneti olan ihsan tartısı üste çekip, yetiştirme tarzının yardımı ile, tamamen bahş edilecek seviyeye ulaşır.

Talha'nın evlatları büyüklüğe ulaştılar;

Ve Allah gerçekten istediğine büyüklüğü bağışlar.

Küçüğünden büyüğüne kadar herkes yüceliğe ulaşır,

Ve onlardan birisi, büyüklerinden daha akıllı olmadığını söyler.

Görkemli ve yüce Tanrı, düzenbaz insanların günahlarından vezir hazretlerini koruyup, büyüklüğünü ondan uzaklaştırmayıp, işini yoluna koyup, zenginliğini arttırıp ve işlerini yoluna koysun. Allah tüm emin kullarına rahmet eylesin.

İzzetli ve yüce soylu yaratan dünyayı yaratmaya karar verince, yürüyen toprağı sırtına alıp, son halifenin çocuklarının yer üzerinde mirasçıları olmaları için ve Hz. Adem'in evladının bilincinin açılması ve yer üzerini konut yapması için şartlandırmıştır. İnerken kullanılan halıyı de çok basit ve geniş yaratmış ve bu alemi insan oğlunun faydalanması için kuruluk ve su olarak iki kısma ayırmaya karar vermiştir. Denizi bile kuraklık gibi insan evladının iradesine bırakıp ve geminin yolunu deniz bürosu semtine hareketlendirmiş ve öylece dünya sahnesini iki yarıya—yani kuruluk ve denize—ayırmıştır. Edebiyat bile iki kısma ayrılmıştır: Şiir ve halis düzyazı. Düzyazının da pür olması için çözünecek ayarları vardır ve bu çöldeki girişime binenler ne kadar konuşma atı ile dörtnal koşarlarsa koşsunlar, ayakları padişahların menziline dahil olamaz. Şiir, temsil ile anlatılır ve her ne kadar bundan uzak olursa, şiir olmaktan çıkar. Kayıptan gelen yakut ve cevher hazinesini bu denizde gözden kaybolup, anahtarı şairlerin eline verilmiştir. Hatta ağamız, peygamber efendimiz—Selam, namaz ve saygılarımız ona gitsin—buyurmuştur ki gerçekten yüce Allah yerin altında hazineler bırakıp ve anahtarını şairlere lütuf etmiştir. Ne kadar da deniz gezileri kar sebebi olsa bile, tehlike orantısı faydasından daha fazladır ve bunun için alimler deniz yolculuğundan ne kadar da karlı çıkarlarsa çıksınlar, ondan uzak durmalılar. Bu yüzdendir ki ağamız peygamber efendimiz—Selam, namaz ve tebriklerimiz ona gitsin—canlıların en akıllısı olarak deniz gezisine rağbetsizdi. Değerli birisi şöyle buyurmuşlar: Her kimse şiiri tanırsa, gerisini de bilir ve böylece herkes kıyasız şiir denizinde yüzer. Peygamberimiz—Allahın selamı ona gelsin—buyurmuşlar ki deniz doğanın tekebbürlü balinalarının mekânıdır ve onun etrafında gezmemeliyiz ya da başka vezin sular ile tanışmamalı ve denizlerden yazan şairlere yüz çevirmeliyiz. Arap dokunaklılar sabiye kasidelerine övünüp, onlarla gururlanıyorlardı ve o kasideleri fazilet ve güzellikler ile birleştirerek mükemmel pegasus'u yapıp, o güzel deyimleri—ne kadar da edebî saçık şeklinde yazılmışsa bile—altın suyu ile yazıp, kâbeye asmışlardı. Ama Hacer suresinin seksen yedinci ayeti nazil olduktan sonra, kızlar değersiz kalmış ve artık şiirin de değeri düşmüştür. Şiirlerin içinden çıkan beyitlerin akıcı olmadıkları söylenilmesine rağmen, Kuran'ın kelamının kudretini sonlandırmak için toplumun Kuran gibi başka söyleyişi bulmakta âciz kaldığı malumdur. Sonradan ortaya çıkıp, konuşma biliminin öğretmeni olan toplumda sözü geçen Araplara türlü türlü belâgat

sunup ve bu ışıldan faydalananlar, onun getirisinden tamamen yararlanmışlardır. Akıcı söyleşi aleminin sunucuları arasında kimsenin bulunmaması, biriktirilen hazinenin kılavuzunun oluşmasını engellemedi. Bazıları düzyazı çölünde gezerken, çoğunluk, şiir denizinde sabahladılar. Aslında ondan önce, tacirler toplumu şiir denizine ulaşmasına rağmen, balina kadar büyük zorluklar sebebi ile çekicilikten uzaklaşınca, liderliğin gemisini batırıp ve Kuran hazinesinden faydalanan toplum, inanmayanları yanlarına aldılar. Mesela her şiir de bir anlam olması gerektiğini söyleyip, kehanet divanını kullanıp, bunun yerine şiirin değerini yazara göre ölçtüler. Şiirler din miri oldukları için, her lafı söylemeye izinliler. Ayrıca ifade yazısı Arap divan şiiri sayılır ve 'edebiyat böyle anlatılır' sonucuna da vardılar. Aslında suçlu da değillerdi, çünkü kar üzerine ticaret yapıp, o eşyayı karşılıksız olarak paha biçip, güzel sözlerden faydalanıp, bu yolda yürüyen insanlar ve yazarları ikiye böldüler:

Bazı insanlar anlam peşinde koşmuş ve yürekleri her yerde anlamlar ile dolmuş.

Bazıları da para peşinde düşüp, hayatlarını paraya adanmışlar.

Bir sürü hassas ruhlu methiyeci de denizi kullanarak büyüklerine yağcılık yapıp, onların cevherlerini göstermek için denizi kullanınca zamane o bulunmayan cevher sebebi ile değişti. Böylece, övgücüler soyu—ki ateşteki altın rengi gibi şiire değer katıyorlar ve ölümlü dünya malıyla kalıcı isim kazanıp, çok bahşış yapmakla iyi şöhret kazanıyorlar—demirci gibi şiirin cevher gibi güçlü kolu olan kasidelerini şiir formuna çevirip ve her iki tarafın hedefine ulaşmasını bu yetenek ile gerçekleştirdiler. Bu yüzdendir ki tüm akıl yürütenler ve doğru yolda olan zihniyetler, tamamen yazıya odaklılar. Buna varmak için de gönül seslerinin peşine düşen tüm insanlar birleşmişlerdir. Bu yüzden, dua hizmetçisi ve kaside yayımcısı Muhammed Avfi dünyaya yüz çevirip, bu eseri dünyaya sunmuştur. Göklerdeki küre limanını gökteki tahtına kuran efendimiz, doğudaki vezirler sultanın ve ahlaki büyüklükler dünyasını kuran kişinin elini öpmesi sayesinde—Allah cennetinin azamet'ini artırsın—şehvetin şerrinden kurtarıp, değerli hazretlerini, bildiği bireşimsel şivelerden yararlanıp ve hatta kullanması sayesinde, kıyamet yerini hüznlerden kurtarıp, dünyanın sonuna kadar geceyi uyarılmış fâni akılların dokunuşundan uzaklaştırıp, Acem şairlerinin şekline bürünerek, bir bakire gelin gibi zamane alimlerinin fikirlerini doğanın akıllı ve merhametli hatırı ve basiretli padişahın vezirini eleştirici şekilde muhatap tutarak, bu tam altını, bahşışlı tanrının vasfı ile mühürleyip, bu güzel arzunun oluşması ile beraber devleti yönlendirmiştir. Bu derleme esas olarak on iki konudan şöyle oluşturulmuş ve *Lübâbü'l-Elbâb* olarak adlandırılmıştır:

İlk konu, şiir ve şairlik faziletinde;

İkinci konu, sözcüğü esas alarak şiir anlamı hakkında;

Üçüncü konu, ilk şiir söyleyen kişi hakkında;

Dördüncü konu, ilk farsça şiir söyleyenin hakkında;

Beşinci konu, sultanlar, padişahlar ve amirlerin şiir nezaketi hakkında;

Altıncı konu, vezirlerin ve büyüklerin şiir nezaketi hakkında;

Yedinci konu, imamlar ve alimler ve büyük başarı elde edenlerin şiir nezaketi hakkında;

Sekizinci konu, Âl-i Tahir, Âl-i Leys ve Âl-i Saman şairlerinin şiir nezaketi hakkında—ki değer olarak da birinci sırada yer alırlar;

Dokuzuncu konu, Âl-i Nasir şairleri hakkında—ki bunlar da ikinci kattalar;

Onuncu konu, Sultan Said'in son zamanına kadar Âl-i Selçuk şairleri hakkında yazdıkları—ki bunlar da üçüncü kattalar;

On birinci konu, muasır yüzyılın şairlerinin Sincar devleti zamanından beri şimdiye kadar eserlerde isimlerinin geçmesi hakkında;

On ikinci konu, üst mertebedekiler, şairler ve o hazrete bağlı olan başarılı şairlerin şiir nezaketi hakkında.

Bölüm

Ne kadar da bu küstahlık ve edepsizlik—yani hazine gibi olan yüce kitapların bizlere hizmet ettiği tatlı kokusunu daha da tatlandırmak—benim haddimde olmasa veya da bu devlet altında yaşayan halkın fikir meyhanesinden sözlü gül suyu saçılrsa da, sahibinin iyiliğine güvenerek, bu hizmete karşı koyulmamalı. Şüphesiz Arap şairleri kendi sınıfına uygun bu tür yazılardan yazıp, birkaç türkü üretmişlerdir. Mesela İbn-i Selam mertebesi, İbn-i Güteybe mertebesi, İbn-il Muattez mertebesi ve Mensur-i Saalinin yaptığı Yetimetüd-dahr padişahların tacı olan Ali İbn-il Hasan Al-Bahirzinin *Dümyat-ül Kasrı* ve Şemseddin Mahmoud Ancudi'nin yazdığı *Zinet-ül Zaman* bile Acem şairlerinin yazıları olduğu için eserlerin hiçbirisi dikkate alınmamış ve ümitler boşa gitmiştir. Halkın dokunaklı dili çaba ile ve kulların tanrısının yardımıyla değer kazanıp, onun başarısı ümit edilerek, dünyanın başarılılarının kabulüne sunulmuştur. Görkemli ve yüce Tanrı şu kişiye baht ışığını dağlara kadar yükselmesini ve yüksekliklere ulaşmasına ve izzet ve büyüklük kazanmasını nasip etsin ve yüceliğin ta kendisi olan bu zenginlikten ve yücelikten yeterince faydalandırıp, zamanenin vekillerine bu kapıdan büyüklük bağışlasın. Allah tüm kullarına rahmet eylesin. Hepimiz Âmin diyelim.

Birinci konu: Şiir ve şairlik faziletinde

Şu fesatla dolu dünya da büyük ve görkemli yaratanın nimetlerinden birisi olan—ki hatta canlı türlerden biri olan insan da onunla özleştirilmiştir—konuşmadır ve anca bu sayede, fazilet tacı başa koyulur. Konuşmak, Hz. İsa'nın taşının lakabıdır; yani kalbin kalıbına can bağışlayan kelemedir ve güzel anlamların deveçisi gibidir ve bu yüzden anlam içinde, develere harf denilir.

Onu tahammül etmek, harfin mucizesidir.

Kelimeleri bu sözden gizli tutma, çünkü her kelime binlerce hayat kadar değerlidir.

Belki de herhangi bir kelime Hz. İsa ile aynı anlama geldiği için, onun aşkından kendine iftihar ediyordur.

Söz yaşayan çeşmedir ve sefası karanlıktan hayat bulur. Şiir ve düzyazı onunla yeşillenir ve aynı kalemin iki yarısı gibi duran başı aynı siyah mürekkepten doğan mücevher misali yüzü uzun saçlı güzellere benzer ve böylece şiir hitap ediliyor. Aşıkların da düşkünlükleri farklıdır; bazıları acemilerin geniş gözlerine yazı yazarlar ve mesela Türk uyruğunun küçük gözlerinin aşkına şiir söylerler. Şiir güzel çalgıcıdır ve harmoni ile çalınır. Düzyazı ise sabah vakti Şam ve Irak'ta şarkı söyleyen bülbül gibidir ama ölçüsüzdür. Bilinçli olanların birçoğu, şiiri düzyazıya olarak kabul edip, onu 'Raşidi Hoca' adlandırdılar.

Söz, düzyazı da güzel durur, ama şiire çevrildiğinde daha da güzel olur.

Cevhere fazla incelemeci gözü ile bakılmaz, çünkü yeterince gösterişlidir.

Öykülerin güzelliği hakkında şöyle söylenilir: Bir gece Sahib İbn-i Abbadin verdiği yemek ziyafetinde erdemliler ile bir araya toplanmış ve oradaki arkadaşları güzel sözleri yağmur gibi yağıdırıyorlarmış. Bu konuşma esnasında, şiirin kötü ve güzel tarafları hakkında bir muhabbet başlayınca, oradaki arkadaşlar iki guruba ayrılmışlar: Bazıları iyilik tarafını tütüp, bazıları ise onların aksine şiirin hatalı slogan olduğunu ve şairin her zaman ve her şekilde hatalı olduğunu savunmuşlar; çünkü şiirlerin birçoğu ya methiyedir veya gazeldir ve her ikisinin tabanı bariz ve açık yalanlar üzerine kurulmuştur. Hatta Zahir-i Faryabi bu anlam hakkında şöyle söylemiştir: Şairlik ederken ne acılar çektim;

Emelim ondan olunca, gazabından feryat.
Ve benim için bu yüzden açılan en iyi gül,
kendimi sahip sanıp, onu köle etmektir.
Zenciye mahzunken, huri lakabı verilir;
Derenin şahini de mert hitap edilir.

Zamanemizin birçok şairi, kara, abartarak lütuf yağdırıp, belagat gözü ile müstehcenliğini toz duman etmişler. Eğer ki batı da ay tam olarak görünürse, açgözlülük çuvalını dikip, sıcak güneşin yuvarlılığını feleğin yeşil sofrasında göz önüne dizip, onunla mutlu olmuşlar. Kısacası, abartmadan yan olup, aralarındaki ortama neşe katıyorlarmış. Sanat hazinesinin çevresine sahip olan Abu Mohammed Hazen, durup dururken şöyle söylenmiştir: 'Biz ne kadar da her sanattan bir parçasını bilen ve her bilime bağlı olan kişilere sahip olup, hatta her sokakta dükkân sahibi ve her maddeyi koklamış olsak da—sözdizimi, sözcük, Kuran tefsiri, hadis sorunları, hikâye zarafetleri ve başka şeyler gibi—yine de bu kadar fazilet elde etme arzumuza kavuşamayız. Biz, padişahlar ve vezirlerin yakın olmalarını ve kânunlar ve büyük insanların bütünleşmesini, değerli beyitler ve sevimli şiirler ile gerçekleştiririz ve ne zaman ki bu yakınlaşma aniden gerçekleşiyorsa, ilgili bir anlaşma ile olduğunu kabul etmeliyiz. Eğer bir kere bile müstehcen olduğuna için bu tarzın üzerine çizgisi çekilirse, dile gelip şöyle söyleyebilir: Şiir her şeyden daha iyidir, çünkü yalan her ne ile karışırsa, çirkinliği onun anlam yüzünü ışıltısız yapar. Ama eğer sahte bakırı bile şiirin altını ile karıştıp, zekilerin doğaçlama fırınında doldurulursa, bakır bile altın rengine dönüşüp, şiirin güzelliği, yalanın çirkinliğine son verir. Bu yüzden yalanın bakırını ince halis altına çeviren iksir bu kadar değerlidir. Orada olanların cümlesi bunu kabul edip, metanet ile tartışmaya son verip ve çilecilik sayesinde dünyanın zirvesindeki şiirlerin hiçbirini inkâr etmemeliler. Gönderilenlerin ağası ve peygamberlerin sonuncusu—Namaz, selam ve tebriklerimiz ona gitsin—şöyle buyurmuştur: Ne kadar da büyüklüğünü gösteren elbise üzerinde olursa olsun, kim şiiri tanırsa, onun için güzel şiir yoktur. Bunu duyduğu an ihsan ve övgü bağışlayıp, ona hayır dua edip ve hatta peygamberin mübarek cümlesi geri alındığı bile rivayetlenmiş ve kendileri bu konuda övgü ile şöyle buyurmuşlar:

Ben Peygamberim ve yalan söylemem. Ben Abdül Müttelib'in oğluyum.
Ne zaman ki şiir gizlice ve misal yolu ile dile gelirse,
Dünya cahillere yüzünü göstermez. Bunu bilmeyenlere de haber götürün.

Ayşe hazretleri—Allah ondan razı olsun—buyurdular: Ey Allah'ın gönderdiği, öyle değildir, belki şöyle söylenilmiştir: Haber götürenlere böyle olmadığını söyleyin; Aruz, deniz ve takti sebebi ile böyle olması muhtemeldir. Peygamber efendimiz mübarek dili ile buyurdular; 'ben şair değilim,' 've benim buna yetkim yoktur ve onun kapısı bana açmamışlar.' Büyük sahabe ve Muhacirler ve Ansar çok şiirlerden alıntı yapıp, *Dorar-i Hikem*'i sözlü olarak şiire çevirmişler. Çok güçlü ve değerli eli açık ulvi emirli padişahlar, bu sermayeyi alıp, kalanlara hatıra bırakma amacıyla, dünya malını onun yerine bağışlamışlar. Bu yüzden senelerce ruhları cennete soluklanıp, iyilik namları gün sayfasından silinmemiştir. Hatta aziz şair bu anlamı söylerken şiire çevirip arapça da söylemiştir:

Kim bahşişi kabul etmezse en büyük sağırdır. Kim ona güzel ses demişse, sinek sesini duymuştur.

Rudaki ve Sanai'nin onu nasıl ölümsüzleştirdiğini gördük. Her neyse, onu tertibe sokan kişiler bunlardır.

İyi namlı padişahlar gittiler ve onlardan iyi isim hariç bir şey kalmadı.

Güzel ruhlunun büyük hazinesi vardı ama iyi isim hariç ondan bir şey geriye kalmadı.

Abuşerif Ahmet Ali Mücellidi Cürcani Arus, bu anlamı şöyle resimlemiş ve söylemiştir:
Sasani'ler ve Samanilerden geriye kalan en güzel şey şudur:

Rudaki'nin kaside ve methiyesi ve Hüsrov'un hikâyesi geriye kalmıştır.

Abu Said Mohammed Asemi ki onun yeteneği fazilet ile zenginleşmişti ve sanatın gül yüzüydü ve onun söyleyişinin güneşi, arapça ve Hicaz dili ile ışıklanıyordu, buna üzüldü, haykırıp, ve şöyle söylemiştir:

Ey yer üzerindeki padişahlar, sizi büyüklük ve bahşişe davet ediyorum.

Büyüklük ve şeref ile beyazlığı sergileyin, çünkü beyaz ve siyah arasında büyük bir fark var. Bunlar Mahmut'un övgülenmiş hazineleridir ve biz Mahmut'un hazinelerini övmekten başka bir hakkımız yoktur. Nizami-i Aruzi Samarkandi bu manevi beyitlerin çevirisini, mesnevi şeklinde yapıp buyurmuş:

Biz Mahmut'un bina ettiği yerde ve o kadar yükseklikteyiz ki, ay ile aynı yerdeyiz.

O kadar yerinde kalmayan kerpiçten sadece Ünsürî'nin kasidelerinin geri kaldığını görmüyor musun?

Bugün bu padişahlık döneminde büyüklük, limanında rağbet görüyor ve sanatın efendileri onun geldiği yerin mükemmelliğinden mutlular:

İyi kaside, sahibinden değer kazanır. Nasıl ki her dairenin yuvarlak olduğundan eminiz.

Dünyanın en büyüğü olan ve mübarek padişahların amiri olan Tanrının, eli bol zafî ve büyüklükle yarattığı mübarek danışmanı—padişahların gözü ve vezirlerin padişahi, yücelikte tanrı katına ulaşmış—öyle bir padişahdır ki vezir olduğu zamandan beri, sanatın ayağı dünya muhbirinin çamurlamasıyla değeri değişmemiş ve onun hizmetçiliğini yapan herkes, kendini ikbal yuvarlağının ortasında bulmuştur. Dünya ülkelerinin iyiye gitmesi, fesat ve sanat kriterine rağbet bulması ve bu büyük güneşinin doğmasıyla başladı—ve ben gerçekten bunu gözümle gördüm. Bilim ağacı—ki Zeynep ve Selma'nın gözetiminden daha kötüydü—bugün adalet ve ihsan yardımıyla dünyanın şimdiki sahibine—Beni İsrail'e gökten yağın yemek gibi—verildi. Hatta öyle ki aşk sevdasıyla hastalanan gönüller, doğru bakıcıya ulaşmış, kirli doğalar da doğru yolu buldular. Alıcı yeniden şeyhliği bırakıp, herkesi yenip, gök ışığı onun methiye divanını yazmak için kalemini hazırlayıp, bu beyitlerin dilini ele geçirip, bu duaya bağlılığını göstermek için başlangıç ve sonucu yazıyor:

Alemin gezmesi dünya gözünün siparişiyle olur ve dünya mülkünün gözü, dünya gözünün ışığıyla mümkündür.

Zulüm binası, adalet valisinin eliyle bozulduğu için, gökteki saray durduğu zamana kadar, dünyalılar eliyle şenlenir.

Eski düşünceler ülkelerin hüznünü çektiği için dünyalı her zaman iyi bahtından dolayı mutludur.

İkinci konu: Şiir anlamı hakkında

Bilmemiz gerekiyor ki sözcük olarak şiir, bilim anlamına gelir; yani işin erbabı tarafından birşeyleri anlatma bilimidir ve bir gurubun algısı bu yoldan gerçekleşir. Şairin anlamı alimdir, yani gerçek anlamını anlayacak akıllı olan kişidir ve en doğru anlamı düşüncesinin hayal organının perdesi altında ince oyunlar oynamakla yansıtır. Bilim genel bir alandır ve şiir özeldir, çünkü birşeyleri anlayan ve detaylıca anlamını bilen herkese şair diyemeyiz ve bu telaffuzu onun için kullanmak yanlış ve sadece kendi çapında anlam kazanır ve fazlaca tescilli anlama sahiptir. Böylece, bir türün ismi başka grup tarafından hukuki anlamda anlaşılabilir diye verilir. Bilimlerin gerçeği olan şeriat'ın kânunlarını anlamaya 'Kesin Fıkıh' ve bu yolda yürüyen ve başlangıç yapan herkese de 'Fakih' derler. Ne kadar da Fakih ismi sadece düşünce

için kullanılırsa kullansın—ve Kuranın kinaye ile onu şöyle kullanmışsa: Kim onu aktarıyorsa azizdir—herşey onu övüp, netice de onu övmeyen fakih yoktur; yani övgülenmeyi bilmeyen yoktur. Artı her öz, bir cevhere sahiptir ve cevher ismini başka maden ve taşlara kullanmak caizdir, hatta şöyle de söylene bilir: Mis cam ve pirinç doğası ve hatta diğerlerinin ki de aynıdır, ama inci ve yakut türlerinin en faziletli ve asil türü oldukları için, onlara kesin isim verilmiştir—o bulunmayan inci ki lalenin kadehinin saf şarabından yapılmıştır; çiselemeden doğmuştur, annesinin halef çocuğu adlandırılıp, büyüklerin ve özgürlerin ruh yemeği olan büyük yakuttur—ve o parlak incinin ışığının kıskanmaları yüzünden, türümüzün kırık kalplisi lakaplandırılıp, arapça da tüm tahtaları üd diye telaffuz ederler ve bu yüzden, bu isim kurallara karşı olmasına rağmen, kullanılması uygundur. Ama bu kara yüzlü, güzel kokulu, kara kalpli, ince boyunluya o yüzden siyah ismi takıldı, çünkü vatani olan ormandan balta yüzünden olmuş olup, Hindistan da olan evinden Arabistan'a gelip, konuşmak için kendisi gibi birini arzulayıp, arkadaş arar. Tatlı yüzlü av, güzel kokulu ud ile yan yana gelip, beraberce ibadet yerinde nefes tazeler—ta ki sonuçta dünyada yaşayanların burnu aromatik koku ile dolup taşar. Bu konuda Peygamberimiz—Ona selamımızı gönderelim—buyurmuşlar: Gerçekten ben nefsimi kıyametten önce bulmaya çalışıyorum, çünkü o tüm ağaçlardan fazilet ile özel kokuya büründüğü için bu isimi ona yakıştırmışlar ve bu sebepten dolayı bu kesin ismi ona vermişler. Bunun için şiir en gerçek lütuf türüdür ve anlam açısından hayat için su değerindedir. Nasıl ki vücut öldükten sonra bile isim yaşayıp birinin hayatını akıllara geri getiriyorsa, bu sebepten dolayı bu ismi ona verip, bu tür görkemlerin başlığı yapmışlar. Eğer hatta şiirin hiçbir fazileti olmazsa bile, en azından dünyanın yüce sahibini—adil kabullenen, yenilgisiz kazanan savaşçısı, dünyanın gözü ve vezirlerin padişahının görkemin üst katındaki işveci güzeli ve mükemmellik açısından gökyüzünün ayı olan has insan ki ondan sonra ikinci derecede yağmur ve üçüncü derecede güneş ve ay geliyordur—andırır. Allah görkemini daha da arttırsın. Bu sayede tüm övünen cevherler—ki zamanenin erdemlilerinin zihnidir—büyüklüğün methiyelerini yapıyorlardır, ama hepsi bitmiştir. Büyüklerin sözleşmesini yapmak için her şeyi gönderip, ilk ve sonu bir kenara bırakmak gerekir. Kendisi öyle zengin birisidir ki eğer dünyayı tertibe sokan kişi bu kadar düzen ile dünyada yaşasaydı, hizmetçiler sırasında olurdu ve eğer kulların sahibi bu kadar despotluğu öldürmeseydi, kullar safına karışırdı ve bu yüzdendir ki dünyadakilerin yürekleri bu hazretlerin büyüklüğüne ve dünyadakilerin dilleri, kasideye ve duaya bağlıdır ve o bu konulardan arınmıştır:

Dün duydum ki dünyadan şöyle söylüyordu: Ey Tanrı bu padişahın işlerini rast getir.

Vezirlik tahtında olan dünyanın gözünü sürekli dargınlık olayından uzak tut.

Ey Tanrı! Sen sürekli Hüseyin Abubekir'i dönemin tüm olaylarından koru.

Üçüncü kapı: İlk şiir söyleyenin hakkında

Bunu bil ki sanatın büyükleri, ilk şiir söyleyenin kim olduğu hakkında tartışıyorlar. Meymun ibn-i Mihran Abdullah-i Abbas'dan—Allah ondan razı olsun—rivayet ediliyor ki ilk söz incisini şiire çeviren vefat eden kişi, halife Hz. Ademmiş—Allah'ın selamı ona gelsin—ve Kabil Allah'ın emrini kabul etmediği sebebiyle böyle adlandırılmıştır. Habil'in vücudunun imha edilmesi bu cevheri yok etmiştir. Kan ilk kez haksızca yere dökülmüştür ve o zamanlar Âdem Mekke'deymiş, ta ki dünyanın havası değişmiş, hayatın saf çeşmesi üzücü olup, karanlık toz havanın güzelliğine aşınıp, meyve ağaçlarına çiğır sızlatan dikenler çıkmıştır. Ondandır, güzel gül dikenin rahatsızlık veren düşmanı olmadan, güzelliğini resim gibi gösteriyordu. Sulardan kötü koku yayılıp, çöldeki insan ve cinlerle haşır neşir olan vahşi hayvanlar, ondan nefret ettiler. Adem—Ona selam olsun—kesin bir karar alır ama bu olay yüzünden, dünyanın

halı değişir ve dünyanın halinde büyük bir değişiklik gerçekleşir. Latif yüzlü güzel, gülü korkmaz dikenin yardımıyla saklamaya çalışmış ve tuzlu denizin saf ve zülal suyunu tuzlanması da bu sebeptendir. Bu yüzden, Âdem Mekke'den Hindistan'a geçip, dikkatli biçimde araştırınca, sevgili oğlu Habil'i ölü buldu. Ateş yüreğinde alevlenip, gözünden yaşlar akıp, o iffet incisinin vefatından sonra, güzel mücevher yüzdeki gözyaşıyla süslenip, acı dili ile can yakıcı mersiyeler söyleyip, bu beyitlere, şiir elbisesi giydirip ve şiirler ile çocuğuna mersiyeler söyledi:

Ülkeler ve içindekiler değişti ve yer yüzünü çirkin bir toz kapsadı.

Tüm tatlar ve renkler değişti ve gülen güzel yüzler azaldı.

Bazı imamların bu aktarılan sözü kabul etmeyip, hiçbir Peygamberin sözünü şiir olarak çevrilmesini caiz olmadığını söylemeleri şu sebeptendir: Çünkü gönderilenlerin ağası olan Muhammed ibn-i Abdullah—Allah'ın selamı ona gelsin—şiirden men edilmiş ve bu kapıyı ona kapatmışlardır; öyle ki Kuran buyurur: 'Söz, söyleyen ile ve şiiri bilenler ile değer bulur' ve yasaklanmışlar hakkında da peygamberlerin emri ayındır. Ama bazı rivayetlere göre, Adem—ona selam olsun—Şiir söylemiştir ve sünni imamı olan ve hidayet direği olan Abu Mansur Matrîdi de örtbas edilen konularda şöyle buyurmuştur: Âdem Şeys'e bu sözleri tutsun diye vasiyet edip, çocuğuna saklaması için vasiyet etmiş, 'Benden sonra çocukların ve torunların bunu okuyup, içten içe Habil'in mazlumluğuna ve yürek acısına ağlasınlar'. Şeys—Ona selam olsun—otuz rivayet içeren sahifeyi tutup, Biarab ibn-i Kahtana miras olarak bırakır ki o da arapçanın babası, nezaket gökyüzünün ağası ve ilk arapçaya yazan kişiydi ve Süryani ve İbrani dillerinin inceliklerine tamamen hakimdi ve düşüncesi beyit ve şiirler ile sürekli düşünülmeliydi. İlk kez bir babanın düzyazı ile yazılan vasiyeti saklaması daha kolay olsun diye Süryani dilinde arapça şiirine çevirdi. Bu yüzden eğer ilk bu söz kabul edilirse, onun adımını insanlığın ilk babası atmıştır ve işin tabanını o yapmış ve ondan sonra çocukları düşünce damarından kan akıtmışlardır. Nihayetinde, yalnız kelimeleri su damlası gibi iç karanlıktan beyazlığa sürüklenip, mücevher gibi görünen faziletleri şiir yoluna çekmişlerdir. Hatta dünya Nizamının lütfunu ve âlem Kıvamının sanatını algılayıp, eskilerin hikâyelerindeki şiirleri ve yüce savaşları konuşmaya başlayıp, bu tür sanatın eskiliğini farkedip ve onlar gibilerinden söz etmişlerdir. Bu sayfalarda abartılmış bir şeyler varsa, benliğe dönüşüp, ön yargı yaratılmıştır. Bu konular farsça şiiri hakkındadır ve tüm arapça şiirlerini kapsamaz ve bu yüzden bu kadarına sınırlanmıştır. Ve en başarılı Allah'tır.

Dördüncü kapı: İlk farsça şiir söyleyen hakkında

Bilmeliyiz ki ilk farsça şiir söyleyen Behram-i Gur'dur o gökyüzünün Behram'ı öldürüldüğü zaman, savaş dereciğinde titreyen söğüt gibi yelden titriyordu. Onun kılıcının satıldığı yerde, pazarın olduğu gün bile ruhları kılıçtan geçirip, hayatın önemli mecburiyetleri için indirim yapıp, sefalet rüzgarı esmeye başladığında ve deve huylanıp mecbur çöle gittiğinde, araplar arasında büyüyüp ve arapça sözcüğünün inceliklerine vakıf olmuş. Hatta söylüyorlar ki çocukluk zamanı, o çok zekiymiş ve eleştirmen doğası ve aç zihne sahipmiş; çabuk düzene girip, itaatkâr zihni olduğu için bu kadar fazilet ile rahatlamak ve düşman yıkmaktadır. Dünya mertlerini kıskandırmış ve hatta destanlarda Rüstem karşısında erkeklik hikayelerini gizleyip, kendini yenileyen vücuda sahip olan İsfendiyar bile, önünde ateş üstündeki üzerlik gibi huysuzlanırmış. Çok dokunaklı arapça şiir söyleyen Gur, şiirlerini biriktirmiştir. Ben bile Buharan'ın Köprübaşı'ndaki pazarın kütüphanesinde divanının görüp, okuyup, şiirler yazıp ve öğrenmişim. Onlardan birisi şöyledir:

Araplar yardımıyla İran'a geldikten sonra, ülkenin başına yerleşip, devletin sorunlarını giderip, insanları zorluklara sokan şeyler sorunları giderdiler. Bir grup akraba ve

büyüklerden hazretin ayağına gelip, söylemişler: Ey padişah! Gençlik başarılı olma mevsimidir ve onu yalnız geçirmek güzel değildir. Yaşam çeşmesinin suyu, yalnızlık kadehinde olamaz o yüzden izin ver de senin için erdemli birisine eş istemek için gidip, o alınmamış satılık inciyi alıp, senin mübarek doğan ile inci gerdanında birleştirelim.

Bu anlamda söylenen parçanın anlam olarak özeti, bu dört mısraya sığmıştır:

Evlenmeye talip ve istekli gibi olanlar adil padişahlar olsalar, ne kadar da iyi olur.

Görüyorum ki benim gibiler için bu imkânsızdır ve benim ona ulaşma imkânım yoktur.

Bu iki beyit de onun güçlü şiirlerindedir ve buyurur:

Sordum ordusunun kaybetme sebebini,

Sordu neden Behram'ın halini duymadığımı.

Köksüz her şeyin değeri yok çünkü hatta ben,

Sahiptim bile İran'ın her baş köşesine.

Tam o zaman, o padişah eğlenceli ve mutlu halinde, bu kaç harmonik kelimeyi ağzına getirdi:

Ben o sürünün aslanı ve koşunun filiyim. Adım Kuyu kazan Behram ve soyum Cibl'e oğullarındandır.

Böylece ilk farsça şiir söyleyen oydu ve Hüsrüvani soyundan olan Perviz döneminde, Barbüd'ün şarkıya çevirdiği çok şey var, ama şiir ağırlılığı, kafiye ve akrandan uzaktır ve bu yüzden dünya bitene kadar anlatıldı, ta ki hanefiler'in güneşi doğup, Mohammed'in dininin gölgesi Arap olmayan milletlere doğup, yumuşak doğallı Farşlar ile Arap erdemliler tartışma imkânı bulmuşlar. Bu sayede onların (Fars'ların) fazilet ışığı benimsenince, Arap sözcüğünü şekillendi. Onlar hoş, dolu şiirleri ezberleyip, içindeki acısını yakalayıp, o deniz ve çevresinin inceliklerinden bilgilenip, kesme, kafiye, redif, yüz, ita, çoğunluk, esas ve aralıkları öğrenince o kılavuzu zevklerinin sonucunda bulunan faziletler olarak kullanmaya başlayıp, konuşmanın seri saçını ibaret ve mecaz ile dikmeye ve anlam şekillerinin kalem yüzü ile çizmeye başlayıp, yetenek fabrikasında söz kumaşını güzelce sınıflandırılmaya başladılar. Ma'mun—Allah ondan razı olsun—devletinin sözü geçtiği zaman, Abbas oğulları halifelerinden—ki sabırda ve tevazuda ve açlık çekip, varlığını bağışlamakta ve cömertlikte ve haysiyet ve vefa da tek geçirdi—dokuzyüz üç senesinde Merv'e giriş yapıp, Abbas isimli büyük soylu birisi ile—ki şiir biliminde kıyaslanmaz ve tamamen becerili ve her iki dilin inceliklerine bilinçliydi ve Ma'mun halifesine farsça şiir söylemişti—görüştü. O kasidenin başlangıcı şöyleydi:

Ey zenginliğin sayesinde büyük bir fark yakalamış ve bahşiş ile aleme nam salan;

Ey padişahlığı gözünün içi kadar hâk eden, nasıl ki yüz iki göze ihtiyacı varsa, din için de sen gerekiyorsun.

Bu kasidenin bir yerinde de şöyle söylenmiş:

Kimse benden önce bu şekilde şiir söylememiştir ve hep Farsça'ya karşı böyle bir bakış açısı vardır.

Bu yüzden bu methiyeyi söyledim, ta ki bu dil hazretlerine yazılan methiye ve kaside ile süslensin.

Bu kasideyi halife hazretlerine anlattıklarında, Allah'a inananların en bilineni onu çağırıp, tam bin dinar ona bağışlayıp, teşekkür edip, has hassaslık göstermiştir. Bilgililer bunu gördükleri zaman bu konuda çalışıp, söz kalemi ile zaman sayfasını övdüler. Ondan sonra kimse Farsça şiir söylemedi; ta ki Tahiriler ve Leysiler zamanında birkaç kişi deneme yaptılar ve Samaniler'in hükûmeti zamanında söz değeri artıp, büyük şairler ortaya çıkıp, fazilet sofrasını gösterip, şiir alemini sıralandırıp ve şairlik için slogan yaptılar. Şiirin tabanını oluşturma görevini padişahlar

üstlendiğini kabul etmeliyiz. Bir dönem padişahlar ve sultanların düşüncesini keskinleştirmek ve doğasını denemeye çalışıp, sürekli doğaçlama ve hesap kitaplı işler yapıp ve bunu üretenleri şair olarak saymak için değil de, belki de söz sayesinde, kitap daha da görkemleşsin diye bunu yapıyorlardı. Nasıl ki şöyle söylenilmiştir: Büyüklerine laf yetiştirmek büyük laftır. Padişahların lafi da lafların padişahıdır; çünkü padişah ne derse desin, her dediği Allah tarafında ona ilham vasıtasıyla gelen bir rüyadır. Rivayet etmişler ki halk ilham vericidir ve bu yüzden bu bölüm bu yazının tam görünümünün iftiharıdır.

REFERANS

Al-Avfî, M. (1906). *Lubabu 'l-Albâb. (7.inci Y.Y.)*, Londra: Cambridge, s. 1-22.